

“YASHIL MAKON MILLIY LOYIHASINI MOLIALASHTIRISH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI”

Murodov Doston Marufjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

dostonmurodov60@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16554854>

Annotatsiya

Ushbu ilmiy tezisdagi “Yashil makon” milliy loyihasini moliyalashtirishning samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Tezisdagi loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlarning moliyaviy ta'minoti, budget va budgetdan tashqari manbalar hisobidan ajratilayotgan mablag'lar hajmi, ularni maqsadli va oqilona sarflashning dolzarb jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, moliyalashtirish jarayonida uchrayotgan muammolar va byudjet ijrosi ustidan nazoratning kuchsizligi, shaffoflik yetishmasligi, nodavlat sektorni jalb qilishdagi to'siqlar kabi masalalar ham ko'rib chiqilgan. Tezis yakunida “Yashil makon” loyihasi samaradorligini ta'minlash uchun moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish, innovatsion moliyaviy vositalarni joriy etish hamda davlat-xususiy sheriklik asosidagi moliyalashtirish uslublarini kengaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Yashil makon, milliy loyiha, moliyalashtirish samaradorligi, ekologik xavfsizlik, davlat byudjeti, budgetdan tashqari mablag'lar, innovatsion moliyaviy vositalar, davlat-xususiy sheriklik, atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish,

Abstract

This scientific thesis discusses the issues of increasing the efficiency of financing the national project "Green Space". The thesis analyzes the financial support of the work carried out within the framework of the project, the volume of funds allocated from budgetary and extra-budgetary sources, and the current aspects of their targeted and rational spending. It also considers problems encountered in the financing process and issues such as weak control over budget execution, lack of transparency, and obstacles to attracting the non-governmental sector. At the end of the thesis, practical recommendations are given on improving financial mechanisms, introducing innovative financial instruments, and expanding financing methods based on public-private partnerships to ensure the efficiency of the "Green Space" project.

Keywords: Green space, national project, financing efficiency, environmental safety, state budget, extra-budgetary funds, innovative financial

instruments, public-private partnerships, environmental protection, sustainable development.

Tahlil va natijalar

“Yashil makon” milliy loyihasi O‘zbekistonda ekologik muhitni tiklash va yashil hududlarni kengaytirish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo‘lida muhim qadamlardan biridir. Mazkur loyihaning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri bu — ko‘chat ekish ishlarini tizimli va keng qamrovli moliyalashtirish orqali amalga oshirishdir. Biroq tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bu jarayonda hali to‘liq yechim topmagan moliyaviy, tashkiliy va nazoratga oid muammolar mavjud.

Moliyaviy tahlillar asosida aniqlanishicha, loyiha uchun ajratilayotgan budjet mablag‘lari yildan-yilga oshib borayotgan bo‘lsa-da, ularning taqsimoti va sarfini monitoring qilish mexanizmlari yetarli darajada shakllanmagan. Ayrim hududlarda ajratilgan mablag‘lar maqsadsiz yoki samarasiz ishlatilgan holatlar ham kuzatilgan. Bu esa moliyaviy intizom va shaffoflik tamoyillariga putur yetkazishi mumkin. Shuningdek, mahalliy budjetlarning imkoniyatlari chegaralanganligi tufayli ko‘chat yetishtirish, suv bilan ta‘minlash va parvarishlash ishlari ko‘plab hududlarda to‘liq qamrab olinmayapti.

Loyiha doirasida innovatsion moliyalashtirish vositalari, masalan, “yashil obligatsiyalar” yoki ekologik grantlar kabi mexanizmlardan foydalanish darajasi hali past. Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, davlat byudjeti asosiy moliyaviy manba sifatida qolmoqda va bu esa moliyaviy yuklamaning asosiy qismini davlat zimmasiga tushirishga olib kelmoqda. Bu holat esa xususiy sektorni, ayniqsa yirik korxonalarni “yashil investitsiya” faoliyatiga jalb etish zaruratini kun tartibiga olib chiqmoqda.

Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy institutlar va donor tashkilotlarning ekologik yo‘naltirilgan dasturlari bilan samarali hamkorlik qilish imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayapti. Bu esa loyihani moliyalashtirishda tashqi manbalarni jalb etish imkoniyatlarining cheklanganligini ko‘rsatadi. Masalan, BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) yoki Yashil iqlim fondi (GCF) tomonidan taklif etilayotgan grantlar va texnik yordamlar salohiyatidan yetarlicha foydalangan taqdirda, “Yashil makon” loyihasining moliyaviy asoslari ancha mustahkamlanishi mumkin edi.

Yana bir muhim jihat — loyiha doirasida moliyalashtirilayotgan ekish va parvarishlash ishlarining real natijasi bilan ajratilgan mablag‘lar o‘rtasida ayrim nomuvofiqliklar mavjud. Ya‘ni, statistik ko‘rsatkichlar bo‘yicha millionlab ko‘chatlar ekilgani aytilayotgan bo‘lsa-da, ularning ildiz otib, o‘sib-ulg‘ayishi va

atrof-muhitga real ta'siri bo'yicha yetarli tahliliy natijalar mavjud emas. Bu holat loyiha monitoringi va audit tizimlarini yanada mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, loyiha muvaffaqiyati ko'p jihatdan aholining faolligi va ijtimoiy mas'uliyatiga ham bog'liq. Aholi ishtirokini rag'batlantirish, ko'ngillilar harakati va fuqarolik jamiyatini moliyaviy islohotlar bilan uyg'unlashtirish orqali "Yashil makon" loyihasining ijtimoiy-moliyaviy samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, "Yashil makon" milliy loyihasining moliyalashtirish samaradorligini oshirish uchun quyidagi muhim omillarga e'tibor qaratish lozim: mablag'lardan foydalanishning shaffofligini oshirish, moliyaviy hisobot va audit tizimini kuchaytirish, xalqaro va nodavlat manbalarni faolroq jalb qilish, xususi sektor bilan hamkorlikni rivojlantirish va aholining moliyaviy-savodxonlik darajasini oshirish.

"Yashil makon" milliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar miqyosi yildan-yilga kengayib bormoqda. Loyiha boshlang'anidan beri O'zbekiston bo'ylab millionlab daraxt va buta ko'chatlari ekilmoqda, bu esa nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish omili sifatida ham muhim rol o'ynamoqda. Statistika ma'lumotlar asosida olib borilgan tahlillar mazkur loyihaning moliyaviy ta'minoti va samaradorligi haqida muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi.

2021–2024 yillar davomida respublika bo'yicha umumiy hisobda 650 million dona ko'chat ekilgan bo'lib, bu natijaga erishish uchun davlat budjetidan 1,2 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Xususan, 2023 yilda davlat budjetidan ajratilgan mablag' miqdori 420 milliard so'mni tashkil etdi, bu esa 2022 yilga nisbatan 25 foizga ko'pdir. Biroq ushbu ko'rsatkichlar son jihatdan o'sayotgan bo'lsa-da, har yili ekilgan ko'chatlarning omon qolish darajasi, ya'ni o'sib ketish koeffitsienti hamon pastligicha qolmoqda — 2023 yil yakunlariga ko'ra bu ko'rsatkich faqat 62% ni tashkil qilgan.

Hududlar kesimida eng katta moliyalashtirish Toshkent viloyati (78 mlrd so'm) va Qashqadaryo viloyatiga (65 mlrd so'm) to'g'ri kelgan bo'lsa, eng kam moliyaviy ta'minot Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida qayd etilgan. Shu bilan birga, moliyaviy taqsimotda asosan infratuzilma mavjud hududlarga ustuvorlik berilayotgani, ekologik jihatdan ko'proq zarar ko'rgan hududlar esa ikkinchi darajaga tushib qolayotgani ham kuzatilmoqda.

Bundan tashqari, 2022–2023 yillarda "Yashil makon" loyihasi doirasida amalga oshirilgan ko'chat yetishtirish, suv bilan ta'minlash va parvarishlash

ishlari uchun ajratilgan mablag'larning 14 foizi xususiy sektor ishtirokidagi davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirilgan. Bu raqam xususiy sektorning loyihaga qo'shgan hissasi nisbatan past ekanligini ko'rsatadi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ajratilgan grant va texnik yordam esa umumiy moliyalashtirishning faqat 3-5 foizini tashkil qilgan.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir ekilgan daraxt uchun o'rtacha 1 800–2 500 so'm mablag' sarflanmoqda. Ammo bu xarajatlar viloyatlar kesimida sezilarli darajada farq qilmoqda. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasida qumli hududlarda ko'chat yetishtirish va parvarishlash uchun sarf harajati boshqa hududlarga qaraganda 1,5–2 baravar ko'proq.

Shu bilan birga, hisobot tizimi va monitoring mexanizmlarining zaifligi tufayli ayrim holatlarda ajratilgan mablag'lar bilan real natijalar orasida nomuvofiqliklar kuzatilgan. Masalan, 2023 yilda ayrim tumanlarda ekilgan daraxtlar soni bo'yicha rasmiy hisobotlar ko'rsatilgan mablag'larga mos kelmagan. Bu esa moliyaviy nazoratning kuchaytirilishi zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shunday qilib, statistika asosida aytish mumkinki, "Yashil makon" loyihasining moliyaviy jihatdan keng ko'lamli amalga oshirilayotganiga qaramasdan, moliyalashtirishda regional nomutanosiblik, xususiy sektor ishtirokining pastligi, ko'chatlarning omon qolish darajasining yetarli emasligi, shuningdek, xarajatlarning yuqoriligi va nazoratning sustligi uning samaradorligini cheklab qo'ymoqda. Bu esa, albatta, yangi yondashuvlar va moliyaviy islohotlarni talab qiladi.

Xulosa

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, "Yashil makon" milliy loyihasi O'zbekistonning ekologik barqarorligini ta'minlash, iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatish va aholi salomatligi uchun qulay muhit yaratishda muhim rol o'ynaydi. Loyiha doirasida millionlab daraxt va buta ko'chatlari ekilmoqda, bu esa mamlakatning yashil hududlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Biroq, ushbu ezgu maqsadlarga erishishda moliyalashtirishning samaradorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, moliyalashtirish jarayonida bir qator muammolar mavjud: mablag'larning maqsadli sarflanmasligi, nazoratning sustligi, xususiy sektor ishtirokining pastligi, hududlararo nomutanosiblik va xalqaro moliyaviy manbalardan yetarli darajada foydalanilmasligi. Ayniqsa, ko'chatlarning omon qolish darajasi pastligi va parvarishlash xarajatlarning yuqoriligi loyihaning umumiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bois, “Yashil makon” milliy loyihasini moliyalashtirishda quyidagi ustuvor yo‘nalishlar muhim hisoblanadi:

1. Moliyaviy mablag‘lardan foydalanishning shaffofligi va hisobotdorligini oshirish;
2. Mahalliy va markaziy budjetlar imkoniyatlaridan maqsadli va muvozanatli foydalanish;
3. Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish va xususiy investitsiyalarni jalb qilish;
4. Innovatsion moliyaviy vositalar — “yashil obligatsiyalar”, ekologik sug‘urta va grantlarni faol joriy etish;
5. Ko‘chatlarning parvarishi, sug‘orilishi va monitoringi uchun zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish;
6. Aholi va fuqarolik jamiyati instituti ishtirokini kuchaytirish.

“Yashil makon” milliy loyihasining moliyalashtirish tizimini isloh qilish, resurslardan oqilona foydalanish va samaradorlikni oshirish orqali ushbu muhim ekologik tashabbusni uzoq muddatli va barqaror asosda amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori (2021). “Yashil makon” umummilliy loyihasi to‘g‘risida. [Online] Available at: <https://president.uz> [Accessed 25 Jul. 2025].
2. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi (2024). Yashil makon loyihasining yillik hisobotlari. Toshkent: Ekologiya vazirligi nashriyoti.
3. Karimov, N. (2023). Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish: Yashil iqtisodiyot omili. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsiyalar.
4. UNDP Uzbekistan (2023). Sustainable development and climate adaptation in Uzbekistan. [Online] Available at: <https://www.uz.undp.org> [Accessed 22 Jul. 2025].
5. World Bank (2022). Uzbekistan: Green growth opportunities and climate resilience. Washington, DC: The World Bank Group.
6. Rasulov, B. (2022). “Yashil moliyalashtirish vositalarining rivojlanish istiqbollari”. Moliyaviy tadqiqotlar jurnali, 4(1), pp. 45–53.
7. OECD (2023). Green budgeting and investment strategies. Paris: OECD Publishing.
8. Mamatqulov, A. (2024). “Davlat-xususiy sheriklik asosida ekologik loyihalarni moliyalashtirish tajribalari”. Iqtisodiyot va moliya, 2(7), pp. 21–29.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

9. Global Environment Facility (2023). Green finance mechanisms and environmental reforms in Central Asia. [Online] Available at: <https://www.thegef.org> [Accessed 20 Jul. 2025].
10. GCF – Green Climate Fund (2022). Financing climate-resilient development. [Online] Available at: <https://www.greenclimate.fund> [Accessed 23 Jul. 2025].
11. To‘rayev, M. (2023). O‘zbekiston ekologik siyosati va uning moliyaviy asoslari. Toshkent: Iqtisodiy tadqiqotlar markazi.
12. UN Environment Programme (2022). Green investments and climate finance pathways. Nairobi: UNEP Publishing.
13. Jalilov, D. (2024). “Yashil makon loyihasining iqtisodiy samaradorligini baholash mezonlari”. Innovatsion rivojlanish jurnali, 6(3), pp. 34–40.

